

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

Raximova Sayyora Yashin qizi

srakhimova18@gmail.com

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

Tursunova Maftuna Bekmurod qizi

maftuna-27-97@mail.ru

KIBER TAHDIDLARGA QARSHI DOIMIY HIMOYANING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Hech kimga sir emaski, kiberjinoyatchilar o'z vositalarini doimiy ravishda o'zgartirib, kiberhujumlar ta'sirini oshirish uchun qo'llaydigan yondashuvlarni takomillashtirmoqda. Bugungi kunda APT (Advanced Persistent Threat, kengaytirilgan doimiy tahdid) va maqsadli hujumlar ko'pchilik kompaniyalar uchun katta muammo tug'dirmoqda.

APT odatda quyidagi xususiyatlarga ega:

- Hujum ortida yuqori professional dasturchilar guruhi turadi;
- Hujum maqsadli ravishda amalga oshiriladi;
- Hujum bir nechta bosqichda bajariladi;
- Himoya vositalariga qarshi kurashish uchun murakkab mexanizmlar qo'llaniladi;
- Tajovuzkorning mavjudligini yashirish uchun kamyob usullardan foydalaniladi;
- Hujum zaifliklardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Faol himoya vositalari yordamida tahdidlarni amalga oshirilishining aniq ko'rinishiga qarshi turish rejalashtiriladi va tahlil qilinadi. Faol himoya qilish axborot xavfsizligi xizmatining an'anaviy funksiyalaridan voz kechishni anglatmaydi. Shu jumladan tizimli

ravishda faol himoya usullarini takomillashtirish orqali axborot xavfsizligini boshqarishni ta'minlaydi.

Tahditlarning yuqorida ko'rsatib o'tilgan hususiyatlariga ko'ra unga qarshi kurashishning murakkabligini ko'rsatadi.

Bunday tahdidlarga qarshi kurashishning murakkabligi yuqorida tavsiflangan xususiyatlar bilan bog'liq.

Kiberhujumchi maqsadga erishishi ma'lum harakatlar ketma-ketligi mavjud. Agar bunday hujumning hayot siklini ko'rib chiqsak, tajovuzkorning harakatlar ketma-ketligi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

- Kiberhujum maqsadi to'g'risida ma'lumotlarni yig'ish;
- Dastlabki ekspluatatsiya;
- Buyruqlarni bajarish;
- Imtiyozlarni kengaytirish;
- Ma'lumotlar chiqishi/zararli harakatlar.

Shunday qilib, bunday hujumlarga qarshi turish uchun kiberjinoyatchini aniqlash va iloji bo'lsa, uning faoliyatini to'xtatish uchun vositalar kerak bo'ladi.

1-rasm. Maqsadli hujumlarning hayot sikli.

Zanjirning uzilishi qanchalik tez sodir bo'lsa, hujumga qarshi turish mexanizmi shunchalik faollashadi. Agar qo'llaniladigan himoya mexanizmlari maqsadli hujumni amalga oshirishning barcha bosqichlarida samarali qarshilik ko'rsatishga qodir bo'lsa, u holda qarshi tizim mudofaa kontsepsiyasidan foydalangan holda quriladi.

O'z-o'zidan, faol himoya bunday tahdidlarni amalga oshirishning aniq stsenariylariga qarshi choralarni rejalashtirish va ko'rish bilan birgalikda tahdidlarni o'z vaqtida tahlil qilishni ta'minlaydi. Faol himoya qilish axborot xavfsizligi xizmatining an'anaviy funksiyalaridan voz kechishni anglatmaydi, balki ularni mavjud axborot xavfsizligini boshqarish tizimi doirasida takomillashtirish kerakligini ko'rsatadi.

Tizimni samarali qurish uchun xavfsizlik xodimlari potentsial hujum uchun eng ehtimoliy nishon bo'lgan aktivlar haqida aniq tushunchaga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilishlari kerak.

Keyingi bosqichda axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar tarmoqning normal holati haqida tasavvurga ega bo'lishlari kerak. Axborot xavfsizligi xizmati samaradorligini oshirish uchun asosiy ma'lumotni aniqlash va tushunish muhim ahamiyatga ega, chunki faol himoya undan keyin anomal faollikni, asosiy qiymatdan chetlanishlarni tahlil qilish va tajovuzkorlarni qidirish/identifikatsiya qilish uchun foydalanishni o'z ichiga oladi. Yuqorida aytib o'tilgan ediki, kiberjinoyatchilarning xatti-harakatlari taniqli bo'lganlar toifasiga kirmaydi, chunki infeksiyani yuqtirish usullari va mexanizmlari doimiy ravishda takomillashtiriladi va hujum paytida niqoblanadi. Biroq, agar tarmoqda oddiy xatti-harakatlar namunasi mavjud bo'lsa, bunday zararli faoliyatni tanib olish mumkin.

Kiberhujumlarga qarshi faol himoya aniq reja va strategiyaga ega bo'lishi kerak. Buzg'unchilarga qarshi kurashish tamoyiliga rioya qilish orqali xavfsizlik choralari samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Doimiy himoya maqsadli hujumlar sonini kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.К.Ганиев, А.А.Ганиев, З.Т.Худойкулов. Киберхавфсизлик асослари: ўқув қўлланма. – Т.: «Алоқачи», 2020, 303 бет.
2. «Лаборатория Касперского»: Сложные кибератаки пришли на смену массовым эпидемиям
3. Крис Митчелл. Артем Конев. Обеспечение безопасности веб-сайтов. // Australia: SophosLabs.
4. Хасанов П.Ф., Хасанов Х.П., Ахмедова О.П., Давлатов А.Б. “Криптотахлил ва унинг махсус усуллари” электрон ўқув қўлланма. 2010 й.
5. ф Смирнов С.Н. Безопасность систем баз данных М.: Гелиос АРВ, 2007.-352с.
6. DDoS атаки и малый бизнес [Электронный ресурс]. URL: http://bezshablona.ospfmon.com/2014/02/ddos_4866.html?m=0 Евразийский Союз Ученых НАУКИ